
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4022512>

УДК 159.922.1:37.082

Хрулёва Е.А.

Хрулёва Екатерина Андреевна, Благовещенский государственный педагогический университет. 675000, Россия, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104. E-mail: khruleva.ekaterina28@bk.ru.

Особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин и педагогов-женщин

Аннотация. В статье представлено описание результатов эмпирического исследования, цель которого – изучить особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин. Автором описаны выявленные особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин в форме мотивационно-психологического портрета.

Ключевые слова: образование, профессия, деятельность, карьера, мотивы, педагоги.

Khruleva E.A.

Khruleva Ekaterina Andreevna, Blagoveshchensk state pedagogical University. 675000, Russia, Blagoveshchensk, Lenin st., 104. E-mail: khruleva.ekaterina28@bk.ru.

Features of motives of professional activity of male and female teachers

Abstract. The article presents a description of the results of an empirical study, the purpose of which is to study the features of the motives of professional activity of male teachers. The author describes the identified features of the motives of professional activity of male teachers in the form of a motivational and psychological portrait.

Key words: education, profession, activity, career, motives, teachers.

Современные социально-экономические преобразования требуют содержательных перемен во всех сферах общественной жизни, что выражается не только в подборе, обучении и расстановке кадров, но и в формировании нового сознания, менталитета, а следова-

тельно, и мотивации. В настоящее время число мужчин, работающих в сфере образования, возрастает. Тем не менее, все исследования, посвященные изучению особенностей профессиональной деятельности педагогов, касаются преимущественно женщин. В связи с этим, целе-

сообразно изучить особенности профессиональной деятельности у педагогов-мужчин, так как психология мужчин и женщин имеет свои особенности.

В исследовании участвовали педагоги из 11 школ г. Благовещенска и Амурской области: 35 педагогов-мужчин: 7 учителей ОБЖ, 8 учителей физкультуры, 10 педагогов дополнительного образования, 5 учителей физики, 5 учителей истории; 35 педагогов-женщин: 15 учителей начальных классов, 10 педагогов дополнительного образования, 5 учителей русского языка и литературы, 5 учителей истории.

В соответствии с целью исследования были отобраны следующие диагностические методики: методика определения основных мотивов выбора профессии (автор Е.М. Павлютенков); опросник карьерных ориентаций личности «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн, переведен и адаптирован В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер); опросник «Трудовой мотивационный профиль» (автор К. Замфир); метод математической статистики - U-критерий Манна-Уитни.

Согласно результатам методики определения основных мотивов выбора профессии (автор Е.М. Павлютенков), в основе профессиональной деятельности многих (43%) педагогов-мужчин преобладает стремление к продвижению по работе, стремление к социальному признанию. Кроме этого, для многих педагогов-мужчин профессиональная деятельность выступает как средство самореализации, самосовершенствования (52%). Среди исследуемых педагогов-женщин наблюдается преобладание эстетических (43%), социальных (26%), моральных (26%) и творческих (6%) групп мотивов. Утилитарные, престижные, познавательные группы мотивов профессиональной деятельности, а также группы, связанные с содержанием труда, не преобладают ни у одного из исследуемых нами педагогов-мужчин.

Применив U-критерий Манна-Уитни к методике определения основных мотивов выбора профессии, можно отметить,

что между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами нет существенных различий в преобладании групп мотивов, связанных с содержанием труда и материальных групп мотивов. Данные группы мотивов одинаково незначимы для двух выборок (мотивы, связанных с содержанием труда $U_{эмп}=450$ при $p \geq 0,05$, находится в зоне незначимости; материальные мотивы $U_{эмп}=450$ при $p \geq 0,05$, находится в зоне незначимости). Однако существенные различия наблюдаются между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами в преобладании эстетических групп мотивов ($U_{эмп}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости). Схожие результаты получены и при сравнении преобладающих престижных групп мотивов ($U_{эмп}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости).

Результаты опросника карьерных ориентаций личности «Якоря карьеры» (мод. В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер) показали, что в основе профессиональной деятельности большинства педагогов-мужчин преобладает стремление к профессиональному совершенству (и самосовершенствованию как процессу) (43%); к ответственности за работу учреждения в целом (31%); к взаимодействию с людьми, преимущественно с детьми (26%). При этом, педагоги-мужчины не мотивированы автономией (независимостью перед другими), стабильностью (обусловленной потребностью безопасности и стабильности для того, чтобы будущие жизненные события были предсказуемы), вызовом (конкуренция, победа над другими, решение трудных задач), интеграцией стилей жизни (когда нет доминирующей ориентации на семью, работу и т.д.) и предпринимательством (стремление к созданию собственного бизнеса, своего дела). У исследуемых педагогов-женщин наблюдается значительное преобладание таких мотивов профессиональной деятельности, как «интеграция стилей жизни» (43%) и «служение» (31%). Также, у 26% исследуемых нами педагогов-женщин преобладает мотив

«стабильность». Такие мотивы профессиональной деятельности, как «автономия», «вызов», «профессиональная компетентность», «предпринимательство» не преобладают ни у одного из исследуемых нами педагогов-женщин.

Применив критерий U-критерий Манна-Уитни к количественным данным, полученным по методике «Якоря карьеры», мы пришли к выводу, можно отметить, что между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами нет существенных различий в преобладании мотивов: автономия, вызов, предпринимательство ($U_{\text{эмп}}=450$ при $p \geq 0,05$, находится в зоне незначимости). Однако существенные различия наблюдаются между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами в преобладании мотива «интеграция стилей жизни» ($U_{\text{эмп}}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости). Похожие результаты получены и при сравнении преобладающего мотива «профессиональная компетентность» ($U_{\text{эмп}}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости). Также, было отмечено небольшое отличие в преобладании мотива «служение» ($U_{\text{эмп}}=459$ при $p \geq 0,05$, находится в зоне незначимости).

Результаты опросника «Трудовой мотивационный профиль» (автор К. Замфир) показали, что в исследуемой нами выборке примерно в одинаковой степени преобладает преобладание таких мотивов профессиональной деятельности, как «карьера, признание» (37%) и «профессионализм, творчество» (34%). Также, у 17% педагогов-мужчин преобладает мотив «коллектив, отношения». Такие мотивы профессиональной деятельности, как «деньги» и «стабильность» не преобладают ни у одного из исследуемых нами педагогов-мужчин. У большинства педагогов-женщин преобладает мотив «стабильность», предполагающий, что для них наиболее важно, чтобы работа являлась источником их стабильности. Мотив «коллектив, отношения» преобладает у 43% педагогов-женщин. Для таких педагогов особое место занимает общение с

людьми в рамках своей педагогической деятельности.

Применив U-критерий Манна-Уитни к результатам, полученным по методике «Трудовой мотивационный профиль», приходим к выводу, что между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами нет существенных различий в преобладании такого мотива, как деньги ($U_{\text{эмп}}=450$ при $p \geq 0,05$, находится в зоне незначимости). Однако существенные различия наблюдаются между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами в преобладании мотивов «стабильность» ($U_{\text{эмп}}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости). Схожие результаты получены и при сравнении преобладающего мотива «карьера» ($U_{\text{эмп}}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости), «профессионализм» ($U_{\text{эмп}}=0$ при $p \geq 0,01$, находится в зоне значимости). Также, было отмечено небольшое отличие в преобладании мотива «коллектив, отношения» ($U_{\text{эмп}}=459$ при $p \geq 0,05$, находится в зоне незначимости).

Выявленные особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин и педагогов-женщин можно представить в форме мотивационно-психологического портрета.

У педагогов-мужчин в профессиональной деятельности преобладают мотивы, связанные с продвижением по карьерной лестнице. Они стремятся совершенствоваться с целью карьерного продвижения. Также, в основе профессиональной деятельности педагогов-мужчин лежит мотив самосовершенствования, самореализации, реализации своего творческого потенциала. Они мотивированы на реализацию своих творческих способностей, развитие своей профессиональной компетентности. Всё это напрямую связано со стремлением к социальному признанию, уважению, соответствующему статусу в обществе. Кроме этого, для педагогов-мужчин характерно то, что они идут в сферу образования, так как работа предполагает непосредственную работу с людьми.

У педагогов-женщин в профессиональной деятельности преобладают мотивы, связанные со стремлением к интеграции стилей жизни (карьеры и семьи, с преобладающей ролью последнего), стабильностью в профессиональной деятельности, эстетикой труда и удовлетворением от самого процесса работы, взаимодействия с субъектами образовательного процесса (детьми, семьями, коллегами). Таким образом, у педагогов-женщин в основе профессиональной деятельности лежат мотивы интеграции стилей жизни, эстетики труда, стабильности, включенности во взаимоотношения. По-

лученные результаты подтверждены посредством математической обработки результатов, которая показала различия в перечисленных выше мотивах профессиональной деятельности между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что выявленные в ходе исследования особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин, могут быть использованы при реализации эффективной мотивационной политики в практике педагогической деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимова Г.З. Учителя-мужчины и учителя-женщины: общее и различное в социологических портретах // Вестник евразийской науки. 2015. №. 5 (30). С. 190-194.
2. Иванова К.Н. Мотивация педагогической деятельности // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 10. С. 77-80.
3. Могилёвкин Е.А. Профессиональная и деловая карьера // Очерки организационной психологии. Воронеж, 1998. 201 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Efimova G.Z. Uchitelja-muzhchiny i uchitelja-zhenshhiny: obshhee i razlichnoe v sociologicheskikh portretah // Vestnik evrazijskoj nauki. 2015. №. 5 (30). S. 190-194.
2. Ivanova K.N. Motivacija pedagogicheskoj dejatel'nosti // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 10. S. 77-80.
3. Mogiljovkin E.A. Professional'naja i delovaja kar'era // Oчерki organizacionnoj psihologii. Voronezh, 1998. 201 s.

Поступила в редакцию 09.08.2020.
Принята к публикации 13.08.2020.

Для цитирования:

Хрулёва Е.А. Особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин и педагогов-женщин // Гуманитарный научный вестник. 2020. №8. С. 70-73. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/08/Khruleva.pdf>